

ERTAK MILLIY MADANIYATNI AKS ETTIRUVCHI VOSITA SIFATIDA

S.Solijonova, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Folklor janrlari ichida ertak til imkoniyatlarining yuqoriligi, lingvomadaniy jihatlarni o'zida jamlaganligi bilan alohida ahamiyatga egadir.*

Kalit so'z va iboralar: *Madaniyat, ertak, diskurs.*

Аннотация. *Среди жанров фольклора сказки имеют особое значение в силу их высокого языкового потенциала и интеграции языковых и культурных аспектов.*

Ключевые слова: *Культура, сказка, дискурс.*

Annotatsiya. *Among the genres of folklore, the fairy tale is of particular importance due to its high linguistic potential and the integration of linguistic and cultural aspects.*

Keywords: *Culture, fairy tale, discourse.*

Til va madaniyat, til va folklor o'rtasidagi munosabatlar bugungi kunda dolzarb hamda ustuvor hisoblanadi. Chunki olam haqidagi qadimiy g'oyalar folklor va mifologiyada qayd etilgan va mentalitetning shakllanishi va aks etishiga ta'sir ko'rsatadi.

Umumjahon ijtimoiy o'zgarishlar davrida madaniyatning shaxsning ma'naviy kamoloti va o'zgarishiga ta'sir eta oladigan kuch sifatidagi o'rni va unga e'tibori ortib boradi. Milliy madaniyatning bir qismi sifatida folklor juda muhim ahamiyatga ega. Xalq og'zaki ijodi xalqning turmush tarzi, qarashlari, g'oyalarini aks ettiruvchi badiiy, jamoaviy, ijodiy faoliyat sifatida omma orasida mavjud. Folklor janrlari ichida ertak til imkoniyatlarining yuqoriligi, lingvomadaniy jihatlarni o'zida jamlaganligi bilan alohida ahamiyatga egadir.

Ertaklarning vujudga kelishi olam haqidagi ibtidoiy tushunchalar xayoliy shaklda ifodalangan paytlardan boshlangan. Qadimgi urf-odat, marosim va miflar ertaklarning paydo bo'lishida asosiy ro'l o'ynagan. Sababi ushbu davrda urug' va qabilalarning turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan an'anaviy urf odatlar, voqea, hodisalar, miflar o'zining kuchi va vazifasini yo'qotib, keyinchalik insonlar ongida g'aroyib narsa shaklida anglashila boshlagan. Shu o'rinda o'zbek ertakchiligi tarixi haqida to'xtalsak. O'zbek ertakchiligi ham uzoq tarixga ega. "Dede qo'rqut" kitobidan buyon to XX asrning boshlarigacha yuzaga kelgan barcha adabiy obidalarida turli shaklda o'zbek xalqining qadimiy ertakchiligi, dostonchiligi, qissalari, afsonalari o'z izlarini qoldirgan.¹ Adabiyotlarda ertak atamasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Ertak epik turga mansub qadimiy janrlardan biri bo'lib, xalq orasida g'oyat keng tarqalganligi, asrlar davomida shakllangan milliy qadryatlar, xalq turmush tarzi, an'analari va urf odatlarini o'ziga xos tarzda epik talqin qiladigan, asosan, professional ijrochilar ertakchilar tomonidan nasriy usulda og'zaki tarzda hikoya etish orqali ommalashishi, yaxlit poetik tizim sifatida shakllanganligi, o'ziga xos badiiy struktura va motivlar tarkibiga egaligi, hayotiy voqelikni xayoliy uydirma, fantastik talqin orqali ifoda etish bilan xarakterlanadi."²

¹ "Узбек фольклори" I китоб, Тошкент.1939, нашрга тайерловчи Ходи Зариф.

² Mirzayev T. va boshqalar. O'zbek folklori. Darslik. – Toshkent:2020. – B. 139.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida ertak atamasi xalq og‘zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri sifatida shuningdek to‘qima va uydirmaga asoslangan, sehrli sarguzasht va maishiy mazmundagi epik badiiy asar, cho‘pchak, hikoya, qissa, voqea tarzida ifodalanadi.³

Ertak yod tushuncha emas chunki, bolalikdan barchamiz ertaklar eshitib ulg‘ayganmiz. Lekin shu o‘rinda uning atamasi mohiyatini tadqiq qilsak, maqsadli bo‘ladi. Sababi o‘quvchida ertak atamasining etimologik kelib chiqishi, uning jahon va o‘zbek tilshunosligida qachondan buyon o‘rganilayotganligi va uning o‘ziga xos xususiyatlari borasida qiziqish paydo bo‘lishi mumkin.

Ertak atamasi O‘zbek tilining etimologik lug‘atida “o‘tmish haqida og‘izdan og‘izga o‘tib kelayotgan hikoya” tarzida qayd etiladi. Shuningdek, “bu ot qadimgi turkiy tildagi “o‘t-”, “kech-” ma’nosini anglatgan ert- fe’lidan – a)k qo‘shimchasi bilan yasalgan bo‘lsa kerak. Ert-tak=ertak. Bu so‘z asli “o‘tmish”, “kechmish” ma’nosini bildirgan, o‘tmish bayon qilingan asar ma’nosi shu ma’no asosida yuzaga kelgan”shaklida ifodalanadi.⁴

Ushbu atamasi qadimgi turkiylar lahjasida “**hazillashmoq**”, “**so‘zlamoq**”, “**hikoya qilmoq**”, “**kuylamoq**” ma’nolarida qo‘llanilgan va muayyan darajada omonimik mohiyat kasb etgan <<ar//yer//ir//or >> arxaik o‘zak – leksemasiga <<ta >>yasovchi qo‘shimchasini qo‘shish orqali fe’lning buyruq maylidagi shakli “biror narsani hikoya qil, muayyan voqeani so‘zlab ber” ma’nosidagi <<arta//yirta//irta>> fe’li hosil qilingan. Ana shu leksemaga proturkiylar tilidagi harakat nomi yasovchi <<-q>>//-k>> affiksini qo‘shish natijasida xayoliy uydirma va fantastik tasvir asosiga qurilgan folklor janri nomini bildiruvchi <<ertak>>atamasi yuzaga kelgan.⁵

Mahmud Koshg‘ariy ertak atamasini “**etuk- hikoya, ertak**” shaklida qo‘llaydi. Asli bu so‘z biror narsani hikoya qilishdan olinganligini va biror maqsadni shohga bildirish, hikoya qilish uchun ham bu so‘zning qo‘llanishini ta’kidlaydi.⁶ Umuman olganda “ertak”, “ertaki”, “irtaki” kabi atamalar turkiy xalqlar hayotida keng foydalaniladi. Ular og‘izdan og‘izga, nasldan naslga o‘tib keluvchi, xalq og‘zaki ijodining sehrli sarguzasht, fantastik va maishiy mazmundagi to‘qimaga asoslangan epik turdagi asar ma’nosida qo‘llanadi.

Abdurauf Fitrat “Adabiyot qoidalari” darsligida ushbu atamaga “**El adabiyotidag‘i hikoyalarga ertak** deyiladi. Ertak el shoirlarining hayollari yordami bilan tuziladi.”⁷ deb ta’rif beradi. Yuqoridagi ushbu ta’riflar orqali o‘zbek adabiy tiliga ertak atamasi qabul qilingan. Ammo bugungi kunda Respublikamizning turli hududlarida **matal, ertangi, bayt, bayti, shuk, ushuk, chopchak, cho‘rchak, vorsoqi** kabi so‘zlar ertak atamasi o‘rnida qo‘llanilayotganligiga guvoh bo‘lamiz. Xususan, Samarqand va Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida, Surxandaryo va Qashqadaryo viloyatlarida “matal”, Buxoro va Navoiy viloyatlarida “ushuk” yoki “shuk”, Xorazm viloyati aholisi shevasida “vorsoqi”, Toshkent shevasida “cho‘pchak” so‘zi ertak ma’nosida ishlatiladi.⁸

³ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashryoti. – Toshkent. - B. 52.

⁴ Sh. Rahmatullayev. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. I-jild. – Toshkent: Universitet, 2000. – B. 469.

⁵ Mirzayev T. va boshqalar. O‘zbek folklori. Darslik. – Toshkent, 2020. – B. 140.

⁶ Махмуд Кошгарий. Девону луготит-турк. 1-том. – Тошкент, 1960. – Б. 98.

⁷ A. Fitrat. Adabiyot qoidalari. Toshkent. O‘qituvchi. 1995. B 85,86.

⁸ Mirzayev T. va boshqalar. O‘zbek folklori. Darslik. – Toshkent, 2020. – B. 140.

Ohunjon Safarov O‘zbek xalq og‘zaki ijodi asarida ertak atamasining genezisi haqida fikr bildirib ushbu so‘zni yasama so‘z sifatida baholaydi. U fikrlarini quyidagicha izohlaydi: “ertak” so‘zi “er” aslida “ir” { “yir”, “jir”} o‘xshatishni bildiruvchi “tak” qo‘shimchasining qo‘shilishidan tarkib topgan bo‘lib, qo‘shiqqa o‘xshash degan ma‘noni anglatadi.” Muallif ertaklarni qo‘shiqqa o‘xshash ularning sajli boshlanmasidir va ba‘zi ertaklarning tarkibida she‘riy qismlar ham uchrab turishini ta‘kidlaydi. Bularga “Musicha”, va “Yoriltosh” ertaklarini misol qilib keltiradi. Ammo bunday she‘riy parchalarning uchrashi odatiy hol emasligini va shu sababli ham ertak xalq nasri namunasi hisoblanishini keltirib o‘tadi.⁹

Alisher Navoiyning davrida ham “ir yo yir” og‘zaki hikoya, doston ma‘nolarini anglatgan.

Ey yirov, sen ham ishingni ko‘rguz,

Yotug‘on birla ulug‘irni tuz.

Navoiy keltirgan “ulug‘ ir” so‘zi doston bo‘lib uni yotug‘on ya‘ni hozirgi kundagi do‘mbira jo‘rligida yirovni ijro etgan. Yirov yoki jirov bugungi kunda ham xalq an‘anaviy dostonlari ijrosini bildiradi. Manbalarda usmonli turklarda iztek va boshqirdlarda hozir qo‘llanilayotgan irtek istilohi tarixiy qatlamni hali hanuz ifodalab turibdi. Bu esa Navoiy ijodidagi “ulug‘ ir” ning doston ekanligini isbotlaydi. Shu o‘rinda ta‘kidlab o‘tish joizki, Navoiy davrida “ir” doston ma‘nosini bildirgani sababli u ertak ma‘nosida “cho‘rchak” atamasini qo‘llaydi.¹⁰

Habibim husni vasfin uyla muhlik anglakim bo‘lg‘ay,

Qoshinda qissai Yusuf bir uyqu keltirur **cho‘rchak**.

Adabiyotlarda cho‘pchak so‘zi fonetik o‘zgarishga uchragan holda boshqa turkiy xalqlar tilida ham ishlatilinishi ta‘kidlanadi. Misol uchun oltoy tilida “chorchok” {ya‘ni chorchek} so‘zi “afsona”, “ertak” ma‘nolarini anglatga, “chorchokto” fe‘li “ertak aytmoq”, ma‘nosini bildiradi.¹¹

Umuman olganda milliy madaniyatning bir qismi sifatida folklor juda muhim ahamiyatga ega. Xalq og‘zaki ijodi xalqning turmush tarzi, qarashlari, g‘oyalarini aks ettiruvchi badiiy, jamoaviy, ijodiy faoliyat sifatida omma orasida mavjud. Folklor janrlari ichida ertak til imkoniyatlarining yuqoriligi, lingvomadaniy jihatlarni o‘zida jamlaganligi bilan alohida ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar:

1. Узбек фольклори I китоб, Тошкент.1939, нашрга тайерловчи Ходи Зариф.
2. Mirzayev T. va boshqalar. O‘zbek folklori. Darslik. – Toshkent:2020. – B. 139.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati.O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashryoti. – Toshkent. - B. 52.
4. Sh. Rahmatullayev. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. I-jild. – Toshkent: Universitet, 2000. – B. 469.

⁹ O.Safarov.O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Musiqqa nashryoti. – Toshkent, 2010. – B. 199.

¹⁰ O.Safarov ko‘rsatilgan asar.

¹¹ Mirzayev T. va boshqalar. O‘zbek folklori. Darslik. – Toshkent, 2020. – B. 140.

5. Mirzayev T. va boshqalar. O‘zbek folklori. Darslik. – Toshkent, 2020. – B. 140.
6. Махмуд Кошгарий. Девону луготит-турк. 1-том. – Тошкент, 1960. – Б. 98.
7. A. Fitrat. Adabiyot qoidalari. Toshkent. O‘qituvchi. 1995. B 85,86.
8. Mirzayev T. va boshqalar. O‘zbek folklori. Darslik. – Toshkent, 2020. – B. 140.